

ШАХСНИНГ ҲАЁТИ ВА СОҒЛИҒИГА ҚАРШИ СОДИР
ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ УМУМИЙ
ПРОФИЛАКТИКАСИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ
НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ.

Шоимов Асадбек Шавкат ўғли¹

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси

3-ўқув курси 328-гуруҳ курсанти¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17484191>

Аннотация. Ушбу мақолада шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятларнинг умумий профилактикасини ташкил этишнинг назарий асослари таҳлил қилинган бўлиб, муаллиф томонидан ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси мазмуни, мақсад ва вазифалари ёритилган. Шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши ҳуқуқбузарликларни олдини олишда ички ишлар органларининг роли ҳамда уларнинг ички ва ташқи ҳамкорлиги илмий жиҳатдан асослаб берилган.

Калит сўзлар: шахснинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш, умумий профилактика, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, виктимология, ички ишлар органлари, ички ҳамкорлик, ташқи ҳамкорлик, жамоат хавфсизлиги, тарғибот-ташвиқот, ижтимоий ҳамкорлик.

Theoretical Foundations of Organizing the General Prevention Activities of Crimes Against a Person's Life and Health

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of organizing the general prevention of crimes against a person's life and health. The author explores the essence, purpose, and objectives of general crime prevention, substantiating the role of internal affairs bodies in preventing offenses against life and health, as well as the significance of their internal and external cooperation in ensuring social security.

Keywords: protection of life and health, general prevention, prevention of

offenses, victimology, internal affairs bodies, internal cooperation, external cooperation, public security, advocacy and awareness, social partnership.

Теоретические основы организации деятельности по общей профилактике преступлений против жизни и здоровья личности

Аннотация. В данной статье проанализированы теоретические основы организации общей профилактики преступлений против жизни и здоровья личности. Автор раскрывает сущность, цели и задачи общей профилактики правонарушений, научно обосновывает роль органов внутренних дел в предупреждении преступлений против жизни и здоровья, а также значение их внутреннего и внешнего взаимодействия в обеспечении общественной безопасности.

Ключевые слова: защита жизни и здоровья, общая профилактика, профилактика правонарушений, виктимология, органы внутренних дел, внутреннее взаимодействие, внешнее взаимодействие, общественная безопасность, пропаганда и агитация, социальное партнёрство.

Замонавий жамиятда инсон ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш давлат сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, шахсинг ҳаёти ва соғлиғига қарши содир этиладиган жиноятларнинг кузатиладиган даражаси жамиятдаги ижтимоий хавфсизликнинг муҳим муаммоси сифатида ўзини кўрсатади. Масалан, 2024 йилнинг январь-декабрь ойларида 2023-йилнинг мос даврига нисбатан қуйидаги жиноят турлари камайган: қасддан баданга енгил шикаст етказиш — 21,8 фоизга, номусга тегиш ва номусга тегишга уриниш — 6,9 фоизга, қасддан одам ўлдириш ва одам ўлдиришга уриниш — 11,4 фоизга, қасддан баданга оғир шикаст етказиш (ҳаёт учун хавфли бўлган қасддан баданга оғир шикаст етказиш натижасида кўриш, сўзлаш, эшитиш қобилиятини йўқотиш) 10,9 фоизга камайган,

эҳтиётсизлик орқасидан одам ўлдириш эса — 0,3 фоизга ўсган бўлса-да¹, бу кўрсаткичлар нафақат жамиятдаги ижтимоий муҳитнинг мураккаблигини, балки мавжуд шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши содир этиладиган жиноятларнинг умумий профилактикаси чора-тадбирларининг самарадорлигини ошириш заруриятини долзарб масалага айлантирмоқда

Маълумки, *ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси* — бу ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш жараёнида маъмурий ҳудудда фуқаролар ёки муайян шахсларнинг ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимолини камайтиришга қаратилган фаолиятдир. Ушбу жараёнда ҳуқуқбузарликлар содир этилишида жабрланувчиларнинг тутган ўрни, жабрланиш сабаблари ҳамда бундай ҳолатларга имкон берган шарт-шароитлар аниқланади ва бартараф этилади. Шу билан бирга, аҳоли ва унинг айрим тоифаларида жабрланиш хавфини келтириб чиқараётган омиллар ҳамда ҳуқуқбузарликлар ҳақида маълумот берилади, улар огоҳлик ва хушёрликка чақирилади, хавфсизлик қоидаларига риоя этиш бўйича тарғибот-ташвиқот ишлари олиб борилади.

Шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси — бу ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ёки муассасаларнинг муайян шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришга қаратилган профилактика чора-тадбирларини қўллашга оид фаолиятдир².

Шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикаси — бу шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши ҳамда уларга имкон берувчи сабаб ва шароитларни аниқлаш, бартараф этиш, кучсизлантириш ва уларга тўсиқлар қўйишга қаратилган фаолиятдир. Шу билан бирга, мазкур профилактика

¹Ўзбекистонда жиноятлар сони 2024-йилда 27 фоизга, 5 йилда эса 113 фоизга ошди// Газета. Электрон манба: <https://www.gazeta.uz/oz/2025/03/03/crime-stats/>

² Хужакулов С.Б. «Характеристика общей профилактики правонарушений и её особенности». — Профилактика правонарушений, 2017. — № 113. — С. 171.

жараёни ушбу турдаги жиноятлар қурбони бўлиш эҳтимоли юқори бўлган, шу жумладан касби, ёши ёки жисмоний ҳолати билан боғлиқ виктимлик хусусиятларига эга шахсларга нисбатан амалга ошириладиган чора-тадбирлар тизимини ҳам ўз ичига олиб, қонунийлик, инсонпарварлик, тизимлилик, ишонтириш усулининг устуворлиги, таъсир кўрсатиш чора-тадбирларини фарқлаш ва яқка тартибдаги ёндашиш³ принциплари асосида амалга оширилади.

Фуқароларнинг нотўғри хулқ-атворлари натижасида шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятлар қурбонига айланган ҳолатлар ҳақидаги маълумотлардан фойдаланиб, тарғибот ишларини амалга ошириш умумий профилактика самарадорлигини оширади. Бу фуқароларнинг огоҳлик ва ҳушёрлигини кучайтиради, уларнинг ўз хатти-ҳаракатларига ҳамда атрофдагиларнинг хулқ-атворига танқидий муносабатда бўлишини таъминлайди. Шу билан бирга, жиноятчиларни фош этишда аҳолининг фаоллигини рағбатлантиради. Бундай виктимологик ахборотлар интернет сайтлари, оммавий ахборот воситалари, маъруза ва давра суҳбатлари орқали етказилиши мумкин⁴.

Ички ишлар органлари ходимлари маъмурий ҳудуддаги ижтимоий-иқтисодий ва криминоген вазиятни таҳлил этган ҳолда маҳалла фуқаролар йиғинлари, ўзини-ўзи бошқариш органлари, яраштириш комиссиялари, туман ҳокимлиги қошидаги ижтимоий кўникма маркази, вояга етмаганлар билан ишлаш комиссиялари, “Ёшлар иттифоқи” ҳамда диний кўмиталар билан ҳамкорликда аҳоли ўртасида профилактик тарғибот ишларини тизимли амалга ошириши зарур. Бу фаолият шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши ҳуқуқбузарликлар содир этилиши натижасида фуқароларнинг жабрланиб

³ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 371-сон қонуни (мурожаат вақти: 30.10.2025) электрон манба: <https://lex.uz/docs/2387357>

⁴ Иншаков С.М., Зарубаева Е.Ю. Криминологическая виктимология: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 156.

қолиш ҳолатларини олдини олишга ёрдам беради. Масалан, жаҳл устидаги жанжаллар, тан жароҳати етказиш ҳолатлари ва уларнинг оқибатлари ҳақида суҳбатлар ташкил этиш профилактиканинг самарали усули ҳисобланади.

Шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятларнинг умумий профилактикасини ташкил этишда ички ишлар органлари қўшимча тузилмалар билан ҳамкорликни амалга оширади. Жумладан, ҳамкорлик икки турга яъни ички ва ташқи ҳамкорликка бўлинади⁵.

Шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятларнинг умумий профилактикасини ташкил этишда ички ишлар органларининг ички ҳамкорлиги – бу ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари ходимларининг ўзаро ҳамкорликда амалга оширадиган, шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятларни олдини олишга қаратилган ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар тизимидир. Ушбу ҳамкорлик муайян вақт ва жойда, тегишли усул ва воситалар орқали, Ички ишлар вазирлигининг буйруқлари билан тартибга солинган ҳолда амалга оширилади. Масалан, тергов хизмати билан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати ўртасида жиноят процесси иштирокчиларини келтириш, процессуал мажбурлов чораларини бажариш, жазоларни ижро этиш ёки жиноят қидирув бўлими билан қидирувдаги шахсларни тутиш ва кузатишдаги ўзаро ҳамкорлик шулар жумласидандир.

Шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятларнинг умумий профилактикасини ташкил этишда ички ишлар органларининг ташқи ҳамкорлиги – бу ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда ички ишлар органларининг давлат ва нодавлат тузилмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда жамоат ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорликдаги ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар тизимидир. Ушбу ҳамкорлик муайян вақт ва жойда, белгиланган усул ва воситалар орқали, қонун ҳужжатлари асосида амалга оширилади. Масалан, ички ишлар органларининг

⁵ Аминов Д.И., Тулепов А.К. Органы внутренних дел в системе профилактики преступлений: монография. – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 2018. – С. 89-90..

махалла фуқаролар йиғинлари билан хавфли ҳудудларда жамоатчилик патруль гуруҳларини ташкил этиши, ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган фуқароларни рағбатлантириши ёки тегишли органлар билан ҳамкорликда янги иш ўринлари яратиш чораларини кўриши шундай ҳамкорликка мисол бўла олади.

Шахснинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш – давлат сиёсати ва жамият хавфсизлигининг энг устувор йўналишларидан биридир. Шу нуқтаи назардан, мазкур соҳадаги ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини самарали ташкил этиш жиноятчиликнинг олдини олишда муҳим ўрин тутади.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятларнинг камайиши фақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг қатъий чоралари билан эмас, балки аҳоли ўртасида тизимли профилактика ва тарғибот ишларини йўлга қўйиш орқали ҳам таъминланади. Бу жараёнда жабрланишга сабаб бўлувчи омилларни аниқлаш ва бартараф этиш, фуқароларнинг хулқ-атворида огоҳлик ва ҳушёрликни шакллантириш, виктимологик ахборотларни кенг тарқатиш муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, ички ишлар органларининг ички ва ташқи ҳамкорлиги профилактика фаолияти самарадорлигини оширишда ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Ички ҳамкорлик соҳавий хизматлар ўртасидаги мувофиқлик ва тезкорликни таъминласа, ташқи ҳамкорлик маҳалла фуқаролар йиғинлари, нодавлат ноижорат ташкилотлар, таълим ва диний муассасалар билан ижтимоий шерикликни кучайтиради.

Натижада, жиноятчиликнинг ижтимоий илдизларини бартараф этиш, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, шахснинг ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш бўйича давлат сиёсатини амалга оширишда тизимли ёндашувга эришиш мумкин бўлади.

References:

1. Ўзбекистонда жиноятлар сони 2024-йилда 27 фоизга, 5 йилда эса 113 фоизга ошди// Газета. Электрон манба: <https://www.gazeta.uz/oz/2025/03/03/crime-stats/>
2. Хужакулов С.Б. «Характеристика общей профилактики правонарушений и её особенности». — Профилактика правонарушений, 2017. — № 113. — С. 171.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 371-сон қонуни (мурожаат вақти: 30.10.2025) электрон манба: <https://lex.uz/docs/2387357>
4. Иншаков С.М., Зарубаева Е.Ю. Криминологическая виктимология: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 156.
5. Аминов Д.И., Тулепов А.К. Органы внутренних дел в системе профилактики преступлений: монография. – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 2018. – С. 89-90..